

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

FORSAYT TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TALABALARNI IJTIMOIY TARBIYAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNI MOHIYATI VA MAZMUNI

Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqola forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashga bag'ishlangan. Forsayt texnologiyasi tushunchasi, uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati, shuningdek, zamonaviy ta'limda forsayt texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash ta'lim sifatini oshirishda va strategik jamiyat ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o'ynashi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: forsayt texnologiyasi, ijtimoiy tarbiya, strategik jamiyat, oliy ta'lim, tendensiya, konsepsiya, dasturlash, kompyuter, infratuzilma.

Abstract: This article is dedicated to preparing students for social-educational activities based on foresight technology. The concept of foresight technology, its importance in the educational process, as well as the relevance of the use of foresight technologies in modern education, are analyzed. As a result of the study, it was noted that the preparation of students for social-educational activities on the basis of foresight technology plays an important role in improving the quality of education and meeting the needs of a strategic society.

Key words: foresight technology, social education, strategic society, higher education, trend, concept, programming, computer, infrastructure.

Аннотация: Данная статья посвящена подготовке учащихся к социально-образовательной деятельности на основе технологии Форсайт. Проанализировано понятие технологии Форсайт, её значение в образовательном процессе, а также актуальность использования технологии Форсайт в современном образовании. В результате исследования было отмечено, что подготовка студентов к социально-образовательной деятельности на основе технологии Форсайт играет важную роль в повышении качества образования и удовлетворении потребностей стратегического общества.

Ключевые слова: Форсайт-технология, социальное воспитание, стратегическое общество, высшее образование, тренд, концепция, программирование, компьютер, инфраструктура.

KIRISH

Hozirgi rivojlangan strategik davrda ta'lim jarayonida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da belgilanishicha, ta'lim tizimi pedagogikada yangicha yondashuvlar hamda raqamli texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Shuningdek, oliy ta'limda tayyorlanayotgan salohiyatli kadrlarimiz kelajakni oldindan ko'ra bilish qobiliyatiga ega bo'lishi, tezkor o'zgaruvchan raqobatbardosh muhitga moslashuvchan bo'lishi, barqaror rivojlanish tamoyillarini amalda tatbiq eta olishi zarur. Chunki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tezlashib borayotgan bir vaqtda kelajak strategiyasini to'g'ri shakllantirish barqaror rivojlanishning asosini tashkil etadi. Hozirgi globallashuv davrida dunyo, mintaqa, davlat yoki axborot texnologiyalari sohalaridagi yirik muammolar (ta'lim, fan, ekologiya, texnologiya, axborot xavfsizligi) hamda ularning yechimiga oid strategik rejalar, yo'l xaritalari va konsepsiyalar ishlab chiqishda forsayt texnologiyalaridan foydalanish eng samarali va maqbul variant hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Forsight" atamasining umumiy ta'rifi quyidagicha: faol prognoz, bashorat; iqtisodiyot, fan, biznes sohalarida kelajakdagi vaziyatning rivojlanishini oldindan taxmin qilish. Bu, asosan, qisqa muddatli (bir necha oy) ishonchli prognozlar asosida uzoq muddatli (5 yildan 50 yilgacha) bashoratlarni shakllantirish jarayonidir. Agar

biz foresight haqida tom ma'noda gapiradigan bo'lsak, bu yuqori darajadagi rejalashtirishni anglatadi. Ya'ni, rejalar shunchaki belgilanmaydi, balki ularni hayotga faol tatbiq etish ko'zda tutiladi.

Shundan kelib chiqqan holda, foresight uzoq muddatli kelajakni shakllantirishning tizimli vositasi bo'lib, ijtimoiy faoliyatning barcha sohalarida – fan va texnologiyalar, iqtisodiyot, ijtimoiy munosabatlar, madaniyat sohalarida yuz beradigan o'zgarishlarni hisobga oladi. Foresightning asosiy maqsadi – strategik tadqiqot zonalarini aniqlash va yirik iqtisodiy hamda ijtimoiy foyda keltiradigan innovatsion texnologiyalarni shakllantirishdir.

Oldindan ko'ra bilish, ya'ni bashoratlash mohiyatiga nazar tashlasak, avvalo ilmiy, kundalik, intuitiv va diniy (mistik) bashoratlarni ajratib ko'rsatishimiz kerak. Ilmiy bashorat – bu jamiyat tabiati va fikrlash qonuniyatlarini o'rganishga asoslangan, uzoq muddatli istiqboldagi voqelik o'zgarishlarini taxmin qilishning yetakchi usulidir. Foresight – bu yangi bashorat qilish texnologiyasi bo'lib, uning yordamida kelajakdagi taxminiy o'zgarishlar aniqlanadi va qisqa muddatli foyda keltiruvchi texnologiyalar ishlab chiqiladi.

Foresight fenomeni sifatida ushbu yo'nalishning tarixi XX asrning 80-yillarida boshlangan. Aynan shu davrda AQShda faol prognozlashning ushbu shakli mudofaa tadqiqotlari va xavfsizlik istiqbollari sohasida qo'llanila boshlagan. Keyinchalik, foresight dasturlari Yaponiyada tatbiq etildi va asta-sekin uning geografiyasi kengayib bordi. Shu tariqa, foresight texnologiyasi va uning ilmiy bashoratdagi roli aynan o'sha yillarda yaqqol namoyon bo'ldi.

Zamonaviy jamiyatda bu kabi yangi texnologiyalar tobora ommalashib bormoqda, biroq har bir texnologiya doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi. Foresight texnologiyasi yordamida jarayonlarni bashorat qilishning yangi vositalari paydo bo'ladi, texnik, ijtimoiy va aqliy xarakterdagi hodisalarning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari ochib beriladi hamda fanga yangi yutuqlar olib kiriladi.

Foresight ilmiy bashorat qilishning deyarli barcha ma'lum vositalaridan farq qiladi. Chunki u nafaqat fan va jamiyatning turli qatlamlari tomonidan oldindan ko'rish imkonini beradi, balki ushbu qatlamlarning o'zlari kelajakni shakllantirish jarayonida ishtirok etishini ham nazarda tutadi. Shu bilan birga, foresight ishtirokchilarni bashorat qilingan o'zgarishlarni amalga oshirish uchun faol harakatlarga chaqiradi. Bunda yangi paydo bo'lgan tashabbuslarni qandaydir foydali kelishuvlar doirasiga aylantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Forsayt jamiyatning ma'lum qatlamlarining faol vakillari o'rtasida yangilik yaratish, ayniqsa ta'lim va tarbiya sohasida aniq strategik maqsadlarni rejalashtirish va amalga oshirishni ta'minlaydi. Forsayt bizning hayotimizga nisbatan yaqinda kirib keldi. Odamlarning kelajakka qarash istagi har doim mavjud bo'lgan. Ular bashoratlarni tinglagan, bashoratlarga ishongan, o'z faoliyatida futurologik ekskursiyalarni hisobga olgan va fantastik adabiyotlarni o'qishdan zavqlangan.

Bashorat qilish texnologiyasi sifatida forsayt faqat XX asrda paydo bo'ldi va ma'lum doiralarda juda mashhur bo'ldi. Forsayt metodologiya bo'lib, uning mohiyati nafaqat kelajakni bashorat qilish, balki kelajak to'g'risida qarorlarni kelishilgan holda ishlab chiqishdir. Aslida, forsayt kelajak haqida konsensusga erishish muammosini hal qiladi va shu bilan ijtimoiy faollikni oshiradi. Aynan ijtimoiy faollik orqali biz kutgan va rejalashtirgan ishlar amalga oshadi. Forsayt texnologiyasini fanga olib kirish, ayniqsa tarbiya jihatlarimizni yaxshilashga hamda talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yuqori salohiyatli kishilar darajasida shakllantirishga katta hissa qo'shadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Texnologik forsayt dasturlari Fransiya, Germaniya (I bosqich), Yaponiya, Buyuk Britaniya (II bosqich) va Vengriyada amalga oshirilgan. Forsaytning umummilliy dasturlari esa Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Finlyandiya va Xitoyda o'tkazilgan. Hozirgi vaqtda G'arbiy Yevropada, asosan, mamlakat uchun eng istiqbolli bo'lgan alohida yo'nalishlar va tarmoqlar bo'yicha loyihalar ishlab chiqilmoqda. Buyuk Britaniyada mintaqaviy forsayt-loyihalar keng tarqalgan bo'lib, Yevropa Ittifoqi darajasida ishtirokchi mamlakatlarning milliy mintaqalari uchun beshta loyiha yaratilgan: AGRIBLUE, for-RIS, TECHTRANCE, TRANSVISION, UPGRADE.

Mudofaa sanoati va kosmos sohasidan boshlab, ushbu bashorat qilish texnologiyasi ishlab chiqarishning barcha real sektorlarida, birinchi navbatda sanoatda qo'llanila boshlandi. Forsaytni qo'llashning ikkinchi bosqichida Daimler-Chrysler, Ericsson, Motorola, Siemens, Shell kabi kompaniyalar tomonidan turli yillarda amalga oshirilgan korporativ loyihalar shakllantirildi. Yevropa shaharlari va mintaqalari ham forsayt texnologiyasini ushbu hududlarning rivojlanish istiqbollari o'rganishda qo'llashga harakat qilishdi. Masalan, 1997-1998-yillarda Lombardiyada fuqarolik jamiyati tashabbusi bilan bir qator mintaqaviy forsayt loyihalari amalga oshirildi.

Texnologik institutlar, sanoatchilar uyushmasi va bank sektori vakillari o'rta muddatli davrda fanning turli tarmoqlarining texnologik raqobatbardoshligini oshirish sohasida mintaqaviy hukumat siyosatini ishlab chiqish

maqsadida loyihani amalga oshirish to'g'risida taklif bilan chiqishdi. Loyihada muvaffaqiyatli ko'rish tajribasi mezonlariga muvofiq 60 nafar mutaxassis ishtirok etdi. 33 ishtirokchining taxminan 60 foizi tadqiqot hamjamiyatini, 40 foizi yirik fan tarmoqlari va talabalar uyushmalarini ifodalaydi. Forsayt "fikir fabrikalari" kabi shunchaki ishlardan keskin farq qiladi. Ularning farqlari, birinchi navbatda, forsaytlarning maqsadli auditoriyasi – salohiyatli fan va texnologiya vakillari – hukumatlarga qaraganda tubdan farq qiladigan vazifalar va ularni hal qilishning boshqa vositalariga ega bo'lishida namoyon bo'ladi. Ular geosiyosat, migratsiya oqimlari, texnologiyalarni rivojlantirish masalalariga qiziqmaydilar, ammo yangi istiqbolli rejalar va echimlar ular uchun juda muhimdir. Bundan tashqari, ijtimoiy olamning jadal rivojlanish sur'ati ko'proq mas'uliyat yuklaydi va ishlab chiquvchilarga ham, ularni amaliyotda bajarayotganlarga ham yuqori talablarni qo'yadi.

Umuman olganda, o'rganish, shuningdek, hal qilinadigan vazifalarning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Rivojlanishning uchinchi bosqichidagi zamonaviy forsayt kelajakning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan tizimli vosita sifatida ishlatiladi. Bu esa ijtimoiy faoliyatning barcha sohalarida – fan va texnologiyalar, iqtisodiyot, ijtimoiy munosabatlar, madaniyatda – mumkin bo'lgan o'zgarishlarni hisobga olishga imkon beradi. Shuning uchun "texnologik" sifati, qoida tariqasida, juda kam ishlatiladi. Ammo vazifalar fan va ta'lim, fuqarolik jamiyatining rivojlanish darajasini hisobga olgan holda qo'yiladi. Ushbu vosita, ayniqsa, Yevropa Ittifoqida 2000-yil mart oyidan boshlab, Lissabon strategiyasi qabul qilingandan so'ng barcha Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga innovatsion vosita – Forsaytni yanada kengroq qo'llashni taklif qilish bilan intensiv ravishda tarqala boshladi.

AQShda Forsayt prognozlarining asosiy ijrochilari "fikir fabrikalari" hisoblanadi. Qo'shimcha misol sifatida jahon energetikasining kelajagi bo'yicha strategik va xalqaro tadqiqotlar markazining ishini keltirish mumkin. Rand korporatsiyasining "Global Technology Revolution 2020" (The Global Technology Revolution 2020) prognozi 2020-yilga qadar 16 ta asosiy qo'llash texnologiyasini belgilaydi.

Prognozda 16 ta asosiy texnologiya ta'kidlangan: arzon quyosh energiyasi; qishloq joylarda simsiz aloqa; doimiy va hamma joyda aloqa qilish uchun uskunalar; genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulotlar; tez biologik va genetik testlar; yangi filtrlar va katalizatorlar; dori vositalarini maqsadli yetkazib berish; arzon avtonom uy xo'jaligi; ekologik toza ishlab chiqarish; RFID teglarining universal tarqalishi; gibrid avtomobillar; sensorlarning keng tarqalishi; to'qimalar va organlar ishlab chiqarish va implantatsiya qilish; diagnostika va jarrohlikning yangi usullari; shaxsiy mikrokompyuterlar; kvant kriptografiyasi.

Ushbu texnologiyalar bozorda katta talabga ega bo'ladi va inson hayotining ko'plab sohalariga ta'sir qiladi. Qizig'i shundaki, AQShning hududiy yaxlitligi va ularning dunyodagi yetakchi mavqeini saqlab qolish kabi masalalar ushbu toifaga kiradi. Ular jiddiy muhokama qilinadi yoki noaniq javoblar berilmaydi.

Agar "fikir fabrikalari"da inqiroz yuz bergan taqdirda ham, bu AQShga ta'sir qilmaydi, deb ishonishadi. Forsayt AQShda tor va o'ziga xos tarzda qo'llanilsa, Yevropa Ittifoqida bu usul keng tarqalgan bo'lib, u "ommaviy" degan ma'noni anglatadi. Forsaytlar hukumatlar, tadqiqot markazlari, universitetlar va nodavlat tashkilotlar tomonidan har qanday mavzu bo'yicha ishlab chiqiladi. Aynan Yevropada forsayt madaniyat va mintaqaviy rivojlanish sohasida qo'llaniladi.

"Standart evroforsayt" juda tor mavzu bo'yicha ishlaydi: agar bu energiya sohasi bo'lsa, unda faqat ishlab chiqarish quvvati, resurslar va iste'mol masalalari, hayot sifatiga ta'sir qiluvchi tegishli muammolar va boshqa jihatlardan ko'rib chiqiladi. Barcha majburlashlar tavsiya etilgan usullarga muvofiq amalga oshiriladi, shuning uchun ular tarkibiy jihatdan o'xshashdir. Yaponiyada turli darajadagi forsaytlarning ko'pligi amalga oshiriladi, ammo shu bilan birga aniq ierarxiya saqlanib qoladi. Fan va iqtisodiyot sohalarini qamrab oluvchi loyihalar milliy miqyosda tegishli loyihalardan oldin muayyan texnologik va tadqiqot muammolarini, iqtisodiyotning mahalliy sektorini yoki ijtimoiy masalalarni o'rganadi.

Forsayt tashabbuskorlarining manfaatlari va ularning faoliyat sohasi asosan uzoq yillik natijalarni ko'zlaydi. Buning uchun inson kapitalining o'sishiga erishish ehtimoli quyidagi asoslarga bog'liq: ijtimoiy sheriklik munosabatlarini o'rnatish, yirik biznesni rivojlantirish, klasterlarga e'tibor qaratish, kichik biznes texnologiyalarini va xizmat ko'rsatish sohasini tubdan o'zgartirish.

Ko'rib turganingizdek, bu holda ta'lim va tarbiyaning turli usullari orqali qo'llab-quvvatlash rejasi ishlab chiqiladi. Boshqacha qilib aytganda, forsaytni shakllantirish mumkin bo'lmagan sohalarini ham qamrab oluvchi yangi dastur va modellar ishlab chiqiladi. Buning uchun eng asosiysi forsayt texnologiyasini o'rganish va turli sohalariga mos vositalardan foydalanishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagoglarning ta'lim jarayonida yangi ijodiy tafakkurni rivojlantirishlari uchun forsayt texnologiyasini puxta bilishlari, har qanday oliy ta'lim muassasasining (OTM) uzoq muddatli 20–30 yillik kelajagini forsayt texnologiyasi asosida oldindan bashoratlash kompetensiyasiga ega bo'lishlari zamon talabi hisoblanadi. Jumladan, OTMlarda "Forsayt texnologiya" fani mutaxassislik fani sifatida o'qitilsa va bo'lajak pedagoglarda forsayt-kompetentlik rivojlantirilsa, ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Forsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentlik – talabalarning kasbiy va ilmiy-refleksiv faoliyatida ta'lim muassasasining kelajagini bashoratlashga tayyorligi hamda bu boradagi qobiliyatining rivojlanganligi bilan tavsiflanadi. Talabalarning forsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentligini baholash indikatorlari sifatida quyidagilarni kiritish mumkin: pedagog mutaxassisligini tanlashdagi ijobiy jihatlari; mutaxassislik fanlari majmui bo'yicha bilimlari; refleksiv kasbiy faoliyati bo'yicha tajribalari; pedagogik madaniyati; pedagogik masalalarni samarali hal etish bo'yicha tayyorgarligi; forsayt texnologiyasini puxta bilishi va amaliyotga tatbiq eta olishi; kasbiy kreativ kompetentligini mustaqil oshirib borish, o'z-o'zini rivojlantirish va baholash qobiliyatlari.

OTMLarda pedagog kadrlarning bilim va tajribalarini oshirish, forsayt texnologiyasi bo'yicha mukammal bilimga ega bo'lishlarini ta'minlash hamda ushbu texnologiyani amalda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishlarini rag'batlantirish muhim va zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni. // <https://lex.uz/docs/-4545884>
2. Sokolov A.V. Dolgosrochnoe prognozirovaniye tendentsiy razvitiya obrazovaniya metodami Forsayt. // Voprosy obrazovaniya. 2004. №3. S. 66-79.
3. Georghiou L., Cassingena Harper J., Keenan M., Miles I., Popper R. (eds.) (2008). The Handbook of Technology Foresight: Concepts and Practice. Cheltenham: Edward Elgar.
4. Sokolov A.V. Forsayt: vzglyad v budushchee. // Forsayt. 2007. №1. S. 8-15.
5. Shelyubskaya N.V. Osnovy forsayta. [Elektron manba]. <https://riep.ru/upload/iblock/7a8/7a855b301628b748b239ba1dda058097.pdf>.
6. Raximov O.D. Innovasion pedagogik texnologiyalar: loyihalar uslubi ta'lim sifatini oshiruvchi texnologiya sifatida. Qarshi: TATU Qarshi filiali, 2013. 80 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.